

“मराठवाडा या विभागातील जिल्हावार निवडक आधारभूत संरचना : एक अभ्यास”

प्रा. डॉ.गणेश लोढे

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, ज्ञानोपासक शिक्षण मंडळाचे,
कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय परभणी.

Corresponding Author- प्रा. डॉ.गणेश लोढे

प्रस्तावना:

कोणत्याही राष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात त्या अर्थव्यवस्थेतील औद्योगिकीकरण महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. औद्योगिकीकरणामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात वेगाने वाढ होते. रोजगार निर्मिती होते निर्यात विविधीकरण्याचा माध्यमातून विदेशी चलन साठा वाढविता येतो आणि स्थानिक कच्च्या मालाची बाजारपेठनिर्माण होते, म्हणून औद्योगिकीकरण ही संज्ञा आर्थिक विकासाला पूरक मानली जाते .परंतु एवढे मात्र खरे की कोणत्याही राष्ट्राचा औद्योगिक विकास हा त्या राष्ट्रातील आधारभूत संरचनेच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतो, ज्याप्रमाणे एखादी इमारत उभी करताना तिच्या पायाच्या मजबुतीवर अधिक भर दिला जातो कारण पाया जितका मजबूत तितकी इमारत भक्कम व दीर्घकाळ टिकणारी असते ,त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा पाया मजबूत करण्यासाठी त्या अर्थव्यवस्थेत आधारभूत संरचनाची निर्मिती होणे, हे नितांत आवश्यक असते. आर्थिक विकास आणि आधारभूत संरचना यांच्यात धनात्मक स्वरूपाचा कार्यकारणसंबंध असतो. म्हणून आजवर ज्या-ज्या देशांचा आर्थिक विकास साध्य झाला आहे त्या विकासात आधारभूत रचनांचे स्थान महत्त्वाचे ठरले आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या विकासात आधारभूत संरचनाची भूमिका अनन्यसाधारण महत्त्वाची असते, हे स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ओळखून होते. त्यामुळे त्यांनी अगदी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेत आधारभूत संरचनाची निर्मिती व विस्तार यावर भर देण्याचे धोरण स्वीकारले. याचाच परिणाम म्हणून आज भारतीय औद्योगिक क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार आणि विकास घडवून आलेला दिसतो. विशेषतः देशातील आधारभूत संरचना आणि औद्योगिक प्रगतीच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे राज्य प्रथम क्रमांकाचे ठरत असले तरी राज्यात आधारभूत संरचना आणि औद्योगिक विकास याबाबतीत प्रादेशिक असमतोल दिसून येतो. त्यामध्ये मुंबई,ठाणे, बेलापूर, पुणे आणि नाशिक या भागातच विकास झालेला दिसून येतो.

मराठवाडा या विभागाच्या बाबतीत आशिया खंडात सर्वाधिक झपाट्याने आधारभूत संरचना व औद्योगिक प्रगती करणारे शहर म्हणून औरंगाबाद शहराचा उल्लेख केला जातो. असे असले तरी मराठवाड्यातील उर्वरित जिल्ह्यांचा भाग फारसा विकास न झाल्यामुळे मराठवाडा विभाग महाराष्ट्रातील इतर विभागाच्या तुलनेत आधारभूत संरचना व औद्योगिक विकासाबाबतीत इतर विभागाच्या तुलनेत मागासलेला आहे. त्यामुळे प्रस्तुत संशोधन लेखात मराठवाड्यातील पायाभूत संरचनेच्या बाबतीत जिल्हावार असमान समतोलांवर दृष्टीक्षेप टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

उद्दिष्टे :

- 1) मराठवाड्याच्या अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये अभ्यासणे.
- 2) मराठवाड्यातील आधारभूत संरचनेचे जिल्हावार स्थिती अभ्यासणे.
- 3) मराठवाड्यातील आधारभूत संरचनेचा जिल्हावार असमतोल शोधणे

संशोधनाची गृहितके:

- 1) मराठवाडा विभागात आधारभूत संरचनेच्या बाबतीत जिल्हावार असमतोल आहे.
- 2) मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासात जिल्हावार असमतोल आहे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत संशोधनात परिणामात्मक,वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

तथ्य संकलन:

प्रस्तुत संशोधन हे संपूर्णतः दुय्यम आधार सामग्रीवर अवलंबून आहे,यामध्ये शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचलनाद्वारे 2021-22 वर्षासाठी प्रकाशित करण्यात आलेला आधारभूत संरचना विषयीचा अहवाल, मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची निवडक निर्देशक, महाराष्ट्राच्या सांख्यिकीय घोषवारा आणि महाजालावरील (Internet)संशोधन पर साहित्य इत्यादीद्वारे तथ्य संकलन करण्यात आले आहे.

अभ्यास क्षेत्र :

या अभ्यासासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची व मराठवाडा विभागाची महाराष्ट्र राज्याच्या सरासरीशी पुढील प्रमाणे तुलना करण्यात आली आहे

१) मराठवाडा विभागाची महाराष्ट्र राज्याशी तुलना :

मराठवाडा विभाग महाराष्ट्र राज्यातील पाचही विभागात आर्थिक दृष्ट्या सर्वात अधिक मागासलेल्या असल्याचे विविध अभ्यासातून निष्पन्न झाले आहे. याचे मूलभूत कारण भौतिक, सामाजिक व संख्यात्मक सुविधांचा अपुऱ्या उपलब्धतेत सापडणे या अभ्यासासाठी निवडलेल्या 20 निर्देशकांचे निर्देशांक महाराष्ट्र सरासरी 100 म्हणून प्राप्त केले असता, यापैकी केवळ चार निर्देशकांचा मराठवाडा विभाग व राज्य सरासरीपेक्षा अधिक निर्देशांक दर्शवतो हे चार निर्देशांक पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. निव्वळ पेरलेल्या क्षेत्राची निवड बागायत क्षेत्राचे शेकडा प्रमाण. (निर्देशांक -110.4)
2. दर लक्ष लोकसंख्येमागे पोस्ट कार्यालयाची संख्या (निर्देशांक- 110.8)

3. दर लक्ष लोकसंख्येमागे प्राथमिक शाळांची संख्या (निर्देशांक -106.7)

4. दर लक्ष लोकसंख्येमागे माध्यमिक शाळांची संख्या (निर्देशांक -111.1)

मराठवाडा विभागाचा सरासरी संयुक्त निर्देशांक 81.3 इतका आहे.

2) पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर जिल्ह्यावर विश्लेषण :

मराठवाडा विभागाच्या मागासलेपणाचे कारण पायाभूत सुविधांचा अपुऱ्या उपलब्धतेत तर आहेच परंतु याच बरोबर मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यात या उपलब्धतेत आढळणारा असमतोलाचा प्रश्न तितकाच गंभीर आहे. या संदर्भात जिल्हा निहाय विश्लेषण मराठवाड्यातील परिस्थितीचे चित्रण अधिक चांगल्या प्रकारे कळू शकते. मराठवाडा विभागाचा सरासरी संयुक्त विस्तार गुणांक 0.71 इतका आहे. परंतु महाराष्ट्रशी तुलना केली असता संयुक्त निर्देशांक राज्य सरासरी इतका किंवा त्याहून अधिक निर्देशांक दर्शवणारा एकही जिल्हा मराठवाडा विभागात आढळत नाही, हा महत्त्वाचा निष्कर्ष ठरतो. विभागांतर्गत असमतोल हा मुद्दा जिल्हा निहाय विश्लेषणातून अधिक स्पष्ट होतो. मराठवाड्यातील निवडक जिल्ह्यांवर आधारभूत संरचनेचे प्रमाण पुढील प्रमाणे दर्शविण्यात आले आहे.

मराठवाड्यातील निवडक आधारभूत संरचनेची जिल्हावार स्थिती (2020-21)

अ. क्र.	जिल्हा	एकूण रस्ते मार्ग (किमी)	एकूण रेल्वे मार्ग (किमी)	विजेचा वापर (मेगावॉट)	सिंचन (हजार हेक्टर)	शिक्षण (शाळांची संख्या)	सार्वजनिक आरोग्य (रुग्णालय संख्या)
1	छ. संभाजीनगर	10302	107.3	4338.8	39.8	4602	67
2	जालना	7491	88.3	3291.3	45.8	2442	44
3	परभणी	5409	262.4	1210.2	44.3	2106	11
4	हिंगोली	3993	00	957.1	102.5	1327	09
5	बीड	12012	47.1	1916.4	44.4	3685	25
6	नांदेड	12434	225.6	1917.4	59.3	3739	26
7	उस्मानाबाद	7531	53.6	1620.4	41.8	1839	15
8	लातूर	7914	139.3	1798.4	42.6	2721	21
9	एकूण विभागीय	67086	923.3	17050.0	49.00	22461	218

Ref.: Infrastructure Statistics of Maharashtra State 2019-20 & 2020-21
Directorate of Economics and Statistics, Government of Maharashtra

अशाप्रकारे वरील प्रमाणे मराठवाडा विभागातील एकूण रस्ते, रेल्वे मार्ग, विजेची उपलब्धता, सिंचन क्षमता, एकूण शाळांची संख्या आणि रुग्णालय अशा निवडक आधारभूत संरचनेचा जिल्हा निहाय आढावा घेतला असता असे निर्देशनास येते, की या आधारभूत संरचनेच्या उपलब्धतेत औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर हे जिल्हे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रगत आढळून येतात थोडक्यात उर्वरित मराठवाड्यातील परभणी, जालना, नांदेड आणि हिंगोली

उपरोक्त आधारभूत संरचनेच्या उपलब्धते संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जिल्हा निहाय असमतोल निदर्शनास येतो.

संदर्भ सूची

- १) Government of Maharashtra. (2021) . Economic Survey of Maharashtra, 2020-21. Director of Economics and Statistics, Planning Department, Mumbai.

- २) Haldea , G. (2011) . Infrastructure at Crossroads: The Challenges of Governance. Oxford University Press New Delhi.
- ३) .Palsapure , D. R. (2004) . Industrial Development of Maharashtra State. Himalaya Publishing House, Mumbai.
- ४) खांदेवाले , श्री . (२०१०) . विदर्भ राज्य संकल्पना : एक प्रदीर्घ मुलाखत . विसा बुक्स प्रकाशन , नागपूर .
- ५) पानसरे , गो . (संपा .) . (२०१५) . महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी : पर्यायी दृष्टिकोन श्रमिक प्रतिष्ठान , कोल्हापूर
- ६) सोळुंके , आर . एस . (२००५) . मराठवाड्याचा औद्योगिक असमतोल . अर्थसंवाद मराठी अर्थशास्त्र परिषदेचे त्रैमासिक , खंड- २ ९ अंक ११ एप्रिल - जून २००५ .